

O instinto social como sintoma mental

Fátima Christina M. Cardoso¹

Resumo

Este trabalho visa facilitar a compreensão dos sintomas mentais mais comuns que deparamos no dia-a-dia da consulta homeopática, tanto na criança como no adulto.

Através da maneira pela qual o indivíduo se comporta diante das coisas ou pessoas que o circundam, assumindo uma conduta de agressividade ou medo e com uma intensidade maior ou menor (hiper ou hipo), é que nos vai indicar o remédio com todas as suas características e modalidades.

C línica

O instinto social quando nos é apresentado clinicamente como sintoma mental, surge como uma atitude de Agressividade ou de Medo. A agressividade é um sintoma que aparece nos repertórios com uma gama de rubricas. Podemos citar:

- Avareza
- Capricho
- Egoísmo
- Teimosia
- Susceptibilidade
- Irritabilidade
- Grosseria
- Contradição
- Desconfiança
- Mentira
- Orgulho
- Ciúmes
- Ódio
- Cólera

O medo é outro sintoma que nos repertórios surge nas seguintes rubricas:

- Apreensão

- Inquietude
 - Timidez
 - Escrupulosidade (Consciencioso pelas bagatelas)
- Principais rubricas da agressividade e seus principais medicamentos:

Avarento

Como principais medicamentos encontramos Arsenicum album, Lycopodium clavatum, Pulsatilla, Sepia.

Lycopodium é o avarento que chora ao receber um presente.

Pulsatilla é o avarento que recebe os gastos excessivos.

Caprichoso

Como exemplo desta rubrica, temos aquelas crianças que desejam uma coisa insistentemente e a rejeitam quando a conseguem (Chamomilla, Cina, Dulcamara, Rheum, Staphysagria).

Os remédios mais importantes são: Arsenicum album, Belladonna, Bryonia, Chamomilla, Coffea cruda, Cina, Dulcamara, Ipeca, Kali Carbonicum, Pulsatilla, Rheum, Staphysagria, Sulphur.

Egoísta

Agarius muscarius, Arsenicum album, Ignatia amara, Moschus, Platina, Pulsatilla, Sepia, Sulphur.

Teimosia (Obstinado)

Alumina, Anacardium, Argentum nitricum, Belladonna, Chamomilla, Nux vomica, Tarentula hispanica.

Susceptibilidade

Nesta rubrica podemos encontrar os tipos:

- Susceptível irritado → Ignatia amara, Lycopodium clavatum, Nux vomica, Platina, Staphysagria.
- Susceptível que se ofende facilmente → Alumina, Apis, Arsenicum album, Aurum metallicum, Capsicum, Carbo vegetabilis, Causticum, Cina, Coccus, Colocynthis, Graphites, Lycopodium, Natrum muriaticum, Nux vomica, Palladium, Petroleum, Plati-

¹Médica Homeopata Membro Titular do IHB — Médica Homeopata do Serviço de Homeopatia da Santa Casa, RJ

- na, Pulsatilla, Sarsaparrilla, Spigelia, Staphysagria, Stramonium, Sulphur, Veratrum album, Zincum metallicum.
- Suscetível com medo de ser injuriado → Stramonium.

Irritabilidade

Constam nos repertórios inúmeros medicamentos com grau 3, citarei os principais com suas modalidades:

- Irritabilidade pela manhã → Staphysagria
- Irritabilidade ao acordar → Lycopodium clavatum
- Irritabilidade à noite → Sulphur e Zincum metallicum
- Irritabilidade em crianças → Chamomilla, Cina, Magnesia carbonica
- Irritabilidade após coito → Calcárea carbonica, Sepia, Silicea
- Irritabilidade que piora pelo consolo → Ignatia amara, Natrum muriaticum, Sepia, Silicea
- Irritabilidade durante a cefaléia → Luesinum
- Irritabilidade com o calor do sol → Natrum carbonicum
- Irritabilidade com a presença do médico, diz estar bem → Arnica montana, Chamomilla.
- Irritabilidade quando deve falar → Chamomilla
- Irritabilidade quando está passeando → Rhus toxicodendrum
- Irritabilidade ao ver a água → Hydrophobinum
- Irritabilidade do desmineralizado, hipersensível e esgotado → Magnesia carbonica
- Irritabilidade do deprimido e emagrecido → Nitri acid
- Irritabilidade do deprimido moral, intelectual e físico → Staphysagria.
- Irritabilidade do deprimido psíquico → Zincum metallicum.
- Irritabilidade quando o questionam → Nux vomica
- Irritabilidade durante o calafrio → Calcarea carbonica, Capsicum, Conium maculatum, Lycopodium clavatum, Platina, Rheum.

Grosseria

Nesta rubrica deve-se observar as seguintes diferenças:

- Com tendência a ser insolente, atrevido → Arsenicum album, Cicuta virosa, China officinalis, Ipeca,

Lycopodium clavatum, Nux vomica, Platina, Stramonium.

- Com tendência a blasfemar, jurar → Anacardium orientale, Hyosциamus niger, Lac canicum, Lycopodium, Nux vomica, Nitri acid, Tuberculinum, Veratrum album.
- Com tendência à obscenidade → Hyosциamus, Phosphorus, Platina.

Contradição

Devemos distinguir nesta rubrica:

- Disposição a contradizer → Hepar sulphur, Aurum metallicum, Causticum, Lycopodium.
- Com tendência a ser crítico → Arsenicum album, Arnica montana, Causticum, Ipeca, Lachesis, Lycopodium, Nux vomica, Platina, Sepia, Sulphur, Veratrum album.
- Intolerância à contradição → Aurum metallicum, Bryonia, Cocculus, Ferrum metallicum, Ignatia amara, Lycopodium clavatum, Nux vomica, Sepia, Silicea.

Desconfiança

Os principais medicamentos são Aconitum napellus, Arsenicum album, Baryta carbonica, Bryonia alba, Cannabis indica, Causticum, Cicuta virosa, Hyosциamus niger, Lachesis, Pulsatilla, Rhus tox, Stramonium, Sulphur.

Mentiroso

Deve-se diferenciar:

- O que nunca diz a verdade, não sabe o que diz → Opium, Veratrum album.
- o que acredita que sempre diz toda a verdade → Lac canicum.

Orgulhoso (ativo)

Causticum, Hyosциamus, Ipeca, Lachesis, Lycopodium, Palladium, Platina, Phosphorus, Staphysagria, Sulphur, Stramonium, Veratrum album.

Ciúmes

• Apis, Calcarea sulphurica, Hyosциamus niger, Lachesis, Nux vomica, Pulsatilla.

Para os ciúmes sexuais encontramos: Hyosциamus e Lachesis.

O instinto social como sintoma mental

Ódio

Devemos diferenciar

- Ódio com tendência à perversidade → Anacardium or., Arsenicum alb., Aurum met., Belladonna, Calcarea carb., Hepar sulphur, Hyosciamus, Lac caninum, Lachesis, Lycopodium, Natrum muriaticum, Nitri acid, Nux vomica, Stramonium.
- Ódio com tendência ao rancor → Nitri acid, Nux vomica, Staphysagria, Stramonium.

Cólera

Devemos distinguir entre:

- Com tendência à grosseria → Anacardium orientalis, Chamomilla, Hepar sulphur, Lycopodium, Palladium.
- Com tendência à violência → Aurum metallicum, Hepar sulphur, Mercurius sol, Moschus, Nitri acid, Nux vomica, Petroleum, Stramonium, Tarentula hispanica.
- Com tendência a atirar as coisas longe → Staphysagria
- Com tendência a impulsos de cólera → Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, Colocynthis, Sulphur.
- Com tendência à cólera por bagatelas → Cannabis sativa, Capsicum, Cocculus, Ferrum metallicum, Hepar sulphur, Moschus, Natrum muriaticum, Staphysagria, Tarentula hispanica, Thuya occidentalis.
- Com tendência aos maus efeitos da cólera (adoece após uma raiva forte) → Bryonia, Chamomilla, Colocynthis, Cocculus, Ignatia, Ipeca, Nux vomica, Opium, Platina, Staphysagria.
- Com tendência a matar → Hepar sulphur.
- Com indignação → Colocynthis, Staphysagria.
- Com desgosto silencioso → Ignatia, Lycopodium.
- Quando é obrigado a responder → Nux vomica.
- Por contradição → Aurum metallicum, Ignatia, Lycopodium, Sepia.
- Pelo consolo → Natrum muriaticum, Arsenicum album, Chamomilla.
- Quando lhe tocam → Antimonium crudum, Iodium, Kali carbonicum, Tarentula hispanica.
- Com tendência a bater, morder, quebrar → Belladonna, Stramonium.
- Por acontecimentos passados → Calcarea carbonica, Carbo animalis, Sepia.

Principais rubricas do medo e seus principais medicamentos:

Medo com apreensão

Argentum nitricum, Baryta carbonica, Causticum, Calcarea phosphorica, Cocculus, Graphites, Iodium, Kali carbonicum, Phosphorus, Silicea, Rhus tox.

Medo com inquietude

Calcarea carbonica, Cyclamen, Lillium tigrinum, Nux vomica, Phosphorus, Sepia, Veratrum album.

Medo com timidez

Calcarea carbonica, Calcarea sulphurica, Causticum, Baryta carbonica, Gelsemium, Graphites, Ignatia, Kali carbonicum, Lycopodium, Natrum carbonicum, Natrum muriaticum, Petroleum, Phosphorus, Plumbum, Pulsatilla, Rhus tox, Sepia, Silicea, Sulphur.

Podemos destacar dentro do medo com timidez:

- Falta de confiança em si → Lycopodium, Silicea.
- Por depressão mental → Ambra grisea, Baryta carbonica, Graphites, Silicea.
- Por nervosismo (dos artistas, estudantes) → Gelsemium
- Pelo caráter emotivo → Pulsatilla.

Medo com escrupulosidade (consciencioso pelas bagatelas)

Arsenicum album, Baryta carbonica, Ignatia amara, Natrum carbonicum, Nux vomica, Silicea, Stramonium, Sulphur, Thuya occidentalis.

Dentro da agressividade e do medo podemos encontrar o indivíduo hiper ou hipo de acordo com a intensidade do sintoma.

O tipo hiper pode se apresentar com um ou mais sintomas nos repertórios, a saber:

- Agitação
- Altruísmo
- Emotividade
- Excitação
- Alegria excessiva
- Hipersensibilidade
- Exaltação das fantasias (faz muitos planos)
- Impaciente
- Loquacidade
- Meticulosidade
- Precipitação

Hura brasiliensis

O tipo hipo pode se apresentar com um ou mais sintomas nos repertórios, a saber:

- Apatia
- Astenia
- Distração
- Tristeza
- Embotamento
- Indecisão
- Indiferença
- Lentidão
- Preguiça
- Nostalgia
- Choro fácil
- Desejo de solidão
- Esgotamento nervoso
- Desgosto pela vida

- Desespero por sua salvação
- Tendência suicida.

Conclusão

O médico homeopata lida constantemente com uma infinidade de sintomas mentais na clínica.

Saber retirar da história clínica os sintomas para levá-los ao repertório é quase sempre uma dificuldade. A finalidade deste trabalho é facilitar o entendimento e o acesso a estas rubricas, partindo de um sintoma mental bem caracterizado e modalizado.

Referências

- BARTHEL H — Repertório de Sintomas Mentais, 1982. • EY HENRY, BERNARD P. BRISSET C — Manuel de Psychiatrie Clinique, 5.ª ed. Paris, 1989.
- KENT JT — Repertório de Sintomas Mentais, 1986. • NICOLAS M — Psychiatrie Homéopathique, Faculté de Médecine de Paris, 1968.